

Ciencia, probabilidad y
metafísica: un examen crítico del
argumento central de Dawkins en *El
espejismo de Dios*

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: El presente trabajo analiza críticamente el capítulo cuarto de *El espejismo de Dios*, donde Richard Dawkins sostiene que la existencia de Dios es altamente improbable a la luz de la teoría de la evolución. Tras exponer sus principales argumentos —especialmente el denominado “Boeing 747 definitivo”— se examina el alcance real de la selección natural como explicación de la complejidad. Se argumenta que, si bien Dawkins acierta en su crítica al diseño inteligente como propuesta científica, incurre en una reducción metodológica al trasladar categorías empíricas a cuestiones metafísicas. El estudio concluye señalando los límites del naturalismo científico ante el problema del fundamento último de la realidad.

Palabras clave: Richard Dawkins, selección natural, argumento del diseño, Dios de los vacíos, probabilidad, ontología, metafísica, ciencia.

Contenido

Introducción	4
1. Ideas fundamentales del capítulo.....	4
2. Problemas filosóficos – culturales en el texto	6
3. Análisis del contenido y conclusiones de Dawkins.....	7
4. Comentario crítico	7
5. Conclusiones.....	8
Bibliografía	9

Introducción

El libro al que pertenece el capítulo que me dispongo a analizar, tiene sus orígenes a principios de este siglo XXI. Es notoria la creciente secularización, que, aunque llevaba tiempo fraguándose, ha experimentado un crecimiento sin precedentes en este siglo. Esto fue debido —entre otros muchos factores— al avance científico-técnico, diversas corrientes filosóficas de corte, si no ateo, críticas respecto a los fundamentos mismos de las tres religiones monoteístas de Occidente: cristianismo, islam y judaísmo. El punto es que esto condujo a una aversión social y cultural hacia lo religioso.

En medio de este ambiente poco favorecedor para la religión, la figura del autor de la obra; Richard Dawkins, es sobresaliente. Dawkins es un biólogo evolutivo británico. Profesa un ateísmo acérrimo y una visión científicista de la realidad. Piensa que la teoría de la evolución, si bien no puede explicar la realidad, posee una lógica interna que nos aclara lo dado. La bastedad y complejidad de la realidad, afirmará, no necesita de un Creador para ser explicada. Es más, esta hipótesis no hace otra que emborronar la realidad.

Entiendo que el capítulo por el que me he decantado recoge la parte fundamental desarrollada en toda la obra. Jugará con argumentos clásicos de la existencia de Dios y lo revertirá para que jueguen a su favor. Esto lo hace porque considera que los mismos argumentos que se esgrimen para demostrar la plausibilidad de la divinidad, juegan en su contra y no en su favor como creen los creyentes. Argumentos tales como los del diseño inteligente, el Dios tapa agujeros o el principio antrópico traspasan las páginas del capítulo en su empeño por desacreditar las propuestas teístas.

Filosóficamente, podríamos decir que se entrelazan campos de estudio de distinto orden como la metafísica, la epistemología y la biología evolutiva. Como es de esperar, esta última será la predominante y base donde sustenta Dawkins su argumentario.

1. Ideas fundamentales del capítulo

1. Dawkins afirma que el argumento del diseño inteligente es la piedra angular donde se fundamenta todo el teísmo.

2. La complejidad del universo no demuestra la existencia de ningún Dios. A lo sumo, nos muestra eso mismo, que el universo es complejo.
3. Si Dios existiera, sería más complejo aún que la propia realidad a la que tenemos acceso. Lo que implicaría su necesaria explicación. Es decir, acudimos a una supuesta solución más compleja para explicar algo que se nos presenta complejo.
4. El argumento del Boeing 747, lejos de aclarar la existencia de Dios, la hace más improbable.
5. La selección natural es una explicación más que plausible para la complejidad de la realidad que observamos.
6. Recurrir al argumento del diseño inteligente, es una reformulación del clásico creacionismo desfasado.
7. La complejidad de la realidad que observamos es porque vemos el conjunto final, pero puede ser explicada por medio de pequeños procesos acumulativos y evolutivos.
8. Basarnos en la ignorancia para argumentar que Dios existe, implica un Dios tapa agujeros que será menos necesario conforme avanza el conocimiento.
9. Teorías como las del diseño inteligente anquilosan el conocimiento y la investigación, puesto que dan soluciones inverosímiles.
10. El hecho de que haya vida no está reñido con su enorme improbabilidad. Solo preciso que suceda una vez para demostrarlo.
11. El principio antrópico explica la incógnita de un universo supuestamente diseñado para que haya vida humana en él. Somos consecuencias de este universo. Existimos por sus propias características y por eso mismo nos preguntamos por él.
12. Incrementar la escala estadística en relación al número de planetas o el tiempo existente, reduce extremadamente la improbabilidad. Es una cuestión de perspectiva.
13. La hipótesis de Dios es inútil, puesto que en realidad no aclara nada.
14. La ciencia progresa a pesar de la ignorancia y gracias a los fallos. Estos son sus motores. La religión necesita la ignorancia para permanecer.
15. La teoría de la evolución refuta completamente la idea de un diseño inteligente.

2. Problemas filosóficos – culturales en el texto

Algunos de los problemas más destacables del capítulo podrían ser:

1. Reducir a Dios a un problema científico y material, implica una desvirtuación y olvido de las principales propuestas que se han hecho sobre este asunto en materia de metafísica. A su vez, una visión sesgada del conocimiento.
2. Herramientas como la estadística a cuestiones ontológica resulta en una praxis —si no incorrecta— muy deficiente. No se puede entender la ontología, ni otras ramas del saber, solo estadísticamente.
3. No es lo mismo explicar la realidad, lo dado, que intentar dilucidar el origen de lo dado. Estamos hablando de órdenes diferentes de análisis.
4. La hipótesis de Dios, ¿entra dentro del ámbito de la demostración científica o más bien pertenece al ámbito de lo religioso, teológico y filosófico? Asimismo, que la ciencia no pueda demostrarlo o falsar esta hipótesis, ¿la desacredita absolutamente?
5. Cerrar cualquier posibilidad de diálogo entre distintos campos de conocimiento como la religión y la ciencia por considerarla enemigas.
6. El principio antrópico plantea la pregunta también si explica la complejidad del universo o no deja de ser una proyección de nuestra racionalidad subjetiva.
7. El problema de ridiculizar todo el aparataje epistémico y tradicional de la religión, implica una desacreditar milenios de nuestra existencia, así como reducir la realidad humana a una visión extremadamente joven comparada con la religión.
8. El tono beligerante y despectivo resta credibilidad a cualquier argumentario, sea este ateo o teísta.
9. Hasta la evolución necesita de unas leyes que hagan posible el desarrollo de la vida. Esas leyes quedan sin explicación.
10. Una cosa es usar la hipótesis de Dios para cubrir nuestras limitaciones epistémicas y otra cosa es sostenerlo como fundamento del ser. El problema es mezclar y confundir ambas.

3. Análisis del contenido y conclusiones de Dawkins

Todo el capítulo se encuentra permeado por el argumento del Boeing 174 definitivo. Dawkins le da la vuelta a este argumento que pretende servir para demostrar la existencia de Dios. Si la compleja realidad que observamos nos interpela por la improbabilidad de que acontezca por sí solo, la afirmación de un Creador inteligente, hace aún más enrevesada su explicación porque lejos de clara, añade complejidad al asunto. Por el mismo principio de parsimonia se cae tal hipótesis.

Esto no implica que las cosas sucedan de forma aleatoria como sostienen algunos creyentes. No hay solo dos explicaciones: azar o diseño inteligente. Existe una tercera alternativa más plausible e incluso probada: la selección natural. Por medio de la selección se explica la complejidad biológica sin recurrir a Dios. La realidad tal cual la contemplamos no siempre ha sido así, es fruto de un largo proceso de mejoras acumulativas. La complejidad aumenta a niveles diminutos.

El concepto del Dios tapa agujeros es ampliamente criticado por Dawkins. Este, no solo sirve para que el ser humano se afiance en la ignorancia, sino que se enorgullece de ella. Asimismo, resulta una piedra de tropiezo para el verdadero conocimiento científico. Reconocerá que el origen mismo de la vida es de una improbabilidad magna y que desconocemos totalmente. Si bien, el hecho de que se haya dado una sola vez, el principio antrópico y la bastedad del espacio y el tiempo reducen considerablemente semejante improbabilidad.

Por todo esto, el autor concluirá que la hipótesis de Dios por sí misma resulta inválida para explicar cualquier ápice la realidad. Es más, la propia teoría de la evolución ya se basta por sí sola para explicarnos la realidad. Por lo tanto, el teísmo es algo que debe ser desterrado de nuestro argumentario.

4. Comentario crítico

Al César lo que es del César, diría Cristo y esto es aplicable a Dawkins si somos honestos en su argumentación sobre la explicación de la complejidad biológica a través de la teoría de la evolución. Asimismo, la refutación a la propuesta del diseño inteligente también es sólida. No me atrevería a negar que acudir a Dios para tapan lagunas en nuestro conocimiento es, cuanto menos, una tarea fútil y puede mermar la ambición cognitiva del ser humano.

No obstante, esto no quiere decir que el autor no adolezca de rigurosidad lo mismo que sus supuesto adversarios. Para empezar, mezcla órdenes de conocimiento y, por ende, de argumentación, absolutamente diferentes: metafísica y realidad material biológica. La cuestión de la divinidad, no debe abordarse desde un marco epistémico científico, entre otras cosas, porque no pertenece a ese campo. Es más, esto es algo que cualquier científico serio y honesto sabe: el método se adapta al objeto de conocimiento, no el objeto de conocimiento al método. ¿Acaso un psicólogo acude a las leyes de la relatividad general de Einstein para tratar la depresión?

No menos criticable resulta el modus operandi que usa para dotar de credibilidad sus hipótesis. Se basa, mayormente, en el aumento del tiempo y el espacio para jugar con las estadísticas y la probabilidad. Si bien, este juego matemático y mental, reduce la probabilidad, deja sin explicar los asuntos a los que el propio Dawkins intenta dar respuesta. Pero es que, incluso asumiendo su procedimiento, da por hecho las propias leyes de las que depende la evolución humana, las leyes físicas, matemáticas, etc.

Por último, la postura de Dawkins parece gravitar más bien hacia intereses personales. Digo esto porque parece más preocupado en ridiculizar a cualquier persona que se atreva a profesar algún tipo de fe que a rebatir con rigurosidad los argumentos más sólidos vertidos a lo largo de la historia sobre la existencia de Dios. Aunque hay que decir que esto último, es muy probable que no lo intente debido a la ignorancia de los mismos, puesto que si los conociera nos reduciría infantilmente toda una tradición de pensamiento filosófico y teológico respecto al tema. Todo esto, unido a un tono tan dogmático y agresivo como los fundamentalistas que critica, hace que pierda valor su disertación.

5. Conclusiones

A modo de conclusión, reitero el valor explicativo y divulgativo que tiene que el capítulo sobre la teoría de la evolución y para refutar teoría pseudocientíficas como las del diseño inteligente. También es cierto que, en este sentido, fomenta el pensamiento crítico.

Ahora bien, no llega a penetrar en las cuestiones verdaderamente fundamentales cuando hablamos de la existencia de Dios como, el ser, el

fundamento último de la realidad, la trascendencia, el problema del mal con sus diferentes clasificaciones: mal metafísica, mal natural y mal moral, etc. Y esto es lógico que le ocurra porque no trata la problemática desde el marco correcto. Esto no quiere decir que la biología en particular y la ciencia en general, no puedan e incluso deban dialogar con la filosofía en este sentido y la teología. Por supuesto que sí, pero se trata de hacerlo desde un topos común. Uno no puede hablar en lenguaje matemático y otro en términos metafísicos. Es como si uno hablase en inglés y otro en chino. Se deben establecer unos mínimos que hagan posible la comunicación y comprensión mutua, así como el enriquecimiento y humildad epistemológica.

No entraré en cuestiones que ya he tratado. Solo diré que, a grandes rasgos, lo que consigue Dawkins es construir un muro entre ciencia y el resto de saberes. Me atrevería a decir que entre biología y el resto de saberes porque si acudimos a la física cuántica o la astrofísica, hay más diálogo que en su postura tan reducida.

Bibliografía

Dawkins, R. (2006). *El espejismo de Dios*. Espasa: Barcelona.